

المؤتمر الدولي: للتعليم الديني العالي أكاديميا واجتماعيا.

كلية الإلهيات، جامعة إينونو، ملاطيا، تركيا. 2019.

رؤى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للارتقاء بالتعليم الديني أكاديميا

واجتماعيا.

د. عبد الكريم بليل (جامعة الشاذلي بن جديد؛ الجزائر).

أستاذ مشارك، جامعة الشاذلي بن جديد، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطارف/الجزائر.

Assoc. Prof. Dr., Chadli Bendjedid University, Faculty of Social and Human

Sciences, Eltarf /Algeria

BELLKAR23@YAHOO.COM

<https://orcid.org/0000-0002-9864-1812>

ملخص:

توسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنباشين صدارة البعث الديني والتعليمي وكان لها تصور ها كمؤسسة تنشئة دينية دعوية وتربوية في سنين الاحتلال، تمثل في رؤى العلامة ابن باديس وزمرة أصحابه. ثم تبلورت رؤى جديدة غداة الاستقلال نحو التعليم الرسمي، فتصدرها العلامة البشير الإبراهيمي. بعدها تراكمت التجارب والتنظيرات في مرحلة الثمانينيات، وخاضت الجمعية مجال التنشئة على صعد أكاديمية، بعد إنشاء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، نختار رئيسها الحالي، الشيخ البروفيسور عبد الرزاق قسوم، كنموذج معاصر، يعرض لنا تصوره للمنجزات والتحديات، والأطاريح التي تعرضها الجمعية حاليا لتفعيل التعليم الديني أكاديميا واجتماعيا. نسعى من خلال النماذج الثلاثة لتأريخ

النشاط التعليمي والاجتماعي الديني، وفهم التفاعل الزمني والمكاني وبحث الحلول، للاستفادة من التجارب.

الكلمات المفتاحية: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التنشئة الدعوية التربوية، التعليم الديني

أكاديميا، ابن باديس، البشير الإبراهيمي، عبد الرزاق قسوم.

Summary:

The Association of Algerian Muslim Scholars is a model of religious scientific education headed by Ibn Badis and his companions before independence. New visions emerged in the aftermath of independence, leaning towards formal education, with brahimi's presidency. After the experiments and theories accumulated in the 1980s, the Society entered the field of education at the academic level, after the founding of The Prince Abdul Qadir University of Islamic Sciences ,At this stage, we select its current president, Sheikh Abdul Razzaq Qassem, as a contemporary model, presenting his vision of achievements and challenges, and the treaties currently being presented by the Association to activate religious education academically and socially .

Through the three models, we look at educational, social and religious activity, to understand temporal and spatial interaction, explore solutions, and benefit from experience.

Keywords: Association of Algerian Muslim Scholars, Educational Advocacy, Academic religious education, Ibn Badis, Bashir Brahimi, Abderrazak Qasum.

مقدمة:

صنعة التعليم؛ فن يمارسه الفرد على نفسه والغير، وهو عماد التربية ودعامة الأمة لتنتصب ضد الأمية والجهل، وخلصها من أرزاء التبعية الفكرية وما يلحقها. والمدرسة هي العامل الأساس في التغيير، إلى نظامٍ تعليمي قادر على التعامل مع مراحل النمو الفعلي، والاجتماعي، والبدني، والنفسي للطلاب. وإذا التعليم هو إيصال المعارف بوسيلة مناسبة، تعين المتعلم على حفظها وفهمها وتطبيقها؛ فقد راح أهله يتفننون ويدعون ويجددون في طرائق تقديم العلوم؛ بشكل ملائم، ومن أولئك في الجزائر نخبة جمعية العلماء المسلمين التي تعد بحق بوابة الفكر التربوي الهادف إلى إصلاح المجتمع الجزائري.

توسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بنياشين صدارة البعث الديني والتعليمي التربوي، وهي من ذخائر الموروث الديني العلمي والفكري والاجتماعي الجزائري، لصنيعها العظيم في بعث الدين الإسلامي الصحيح بين صفوف الجزائريين، وإعادة تركيب الهوية الإسلامية العربية، ونشر العلم والتعريب في ربوع الوطن، بعد استيطان الجهل والبدع والخرافة. فنزلت للميدان وتفاعلت مع الناس وكابدت مع همومهم التربوية والتعليمية والاجتماعية، وساهمت في تشييد مدارس ومعاهد ومساجد ونواد ثقافية وفروع للجمعية في أرجاء البلاد. فكان لها تصور لمؤسسة تنشئة دينية دعوية وتربوية في سنين الاحتلال الفرنسي الغاشم، تمثل هذا التصور في رؤى العلامة ابن باديس وزمرة أصحابه وأتباعه ممن آزرُوا دعوته، وطافوا بها مشارق البلاد ومغاربها.

ثم تبلورت رؤى جديدة غداة الاستقلال للارتقاء بالتصور السالف نحو التعليم الرسمي، لخوض معركة التعريب واستعادة الهوية الجزائرية المسلمة العربية، فتصدرها العلامة البشير الإبراهيمي مع أتباعه وتلامذة الجمعية.

بعدها تراكمت التجارب والتنظيرات في مرحلة الثمانينيات، وخاضت الجمعية مجال التنشئة على صعد أكاديمية، بعد إنشاء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كجامعة وطنية مختصة في التعليم الديني العالي، وهي الوحيدة عبر الوطن في اختصاصها ومستواها، وقد عاصرها مشايخ الجمعية وأساتذتها. ثم ظهور كليات لأصول الدين والشريعة بالعاصمة الجزائرية وهران.

نختار رئيس الجمعية الحالي، لنستقي من آراءه وتنظيراته، وهو الشيخ البروفيسور عبد الرزاق قسوم، كنموذج معاصر، يعرض لنا تصوره للمنجزات والتحديات، والأطاريح التي تعرضها الجمعية حاليا لتفعيل التعليم الديني أكاديميا واجتماعيا.

إشكالية العرض عن ضبط ماهية البنود التي اعتمدت عليها الجمعية عبر مراحلها، لذا نسعى من خلال النماذج الثلاثة لتأريخ النشاط التعليمي والاجتماعي الديني، وفهم التفاعل الزمني والمكاني، وفق منهج تأريخي وصفي تحليلي، بتركيب التجارب عبر مراحل ثلاث: الاحتلال، الاستقلال، ما بعد الاستقلال.

من الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع المطروح كتاب "الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر" لتركبي رابح عمامرة، وكتاب "جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر" لعبد الرشيد زروقة، "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحية" لأحمد الخطيب، "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، نشأة وتطور الإصلاح في مدينة الجزائر" لعفاف زقور. وبعض المقالات في نفس السياق عن الجمعية ومشايخها.

ومرادنا المتوقع إضافة على ما ورد في الدراسات السابقة تحقيق صياغة تصور - كنتيجة - لفهم العراقيل القائمة وبحث الحلول، والاستفادة من التجارب. بالرجوع لمصادر الجمعية، خاصة تضاعيف العلامتين ابن باديس والإبراهيمي، وآراء البروفيسور قسوم.

آملين التوفيق في تحرير ورقات المداخله، والبروز بقطاف يانعة يستفيد كل من يسعى بالخير للأمة الإسلامية جمعاء.

أولا: التعريف بالجمعية.

تعود فكرة التأسيس للشيخ عبد الحميد بن باديس حين كان بالمدينة النبوية مع الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عام 1913، ثم باشر منذ عام 1920 م - في الجزائر - بعقد لقاءات تنظيمية وتخطيطية، وفي 1924 م طلب من الإبراهيمي وضع القانون الأساسي لجمعية باسم "الإخاء العلمي"، ثم دعا الطلاب العائدين من جامع الزيتونة والمشرق العربي سنة 1928 م لتقديم مقترحات إصلاحية، لتأسس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" بعد عام من احتفال الاحتلال الفرنسي بمضي قرن على احتلال الجزائر، في احتفالات استغزالية للجزائريين.

أعلن التأسيس يوم الثلاثاء 17 من شهر ذي الحجة عام 1349 هـ الموافق لـ 05 من ماي

1931 م في اجتماع بنادي الترقّي لاثنتين وسبعين (72) من علماء القطر الجزائري، من شتى الاتجاهات الدينية والمذهبية (مالكية، إباضية، مصلحين وطرقين، موظفين وغير موظفين)، فاستجابوا لتأثير الثورة التعليمية التي أحدثها الشيخ عبد الحميد بن باديس، والتطور الفكري والثقافي للنخب والمتعلمين بعد الحرب العالمية الأولى التي أسقطت أسطورة القوة الفرنسية العظمى، مع عودة طائفة من المثقفين الجزائريين من المشرق العربي.

يقول الإبراهيمي: كان من نتائج الدراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس

منذ اجتماعنا في المدينة؛ أن البلاء المنصب على هذا الشعب المسكين آت من جهتين متعاونتين عليه، وبعبارة أوضح: من استعمارين مشتركين، يمتصان دمه، ويتعرقان لحمه، ويفسدان عليه دينه وديناه:

– استعمار مادي؛ هو الاستعمار الفرنسي، يعتمد على الحديد والنار.

– واستعمار روحي؛ يمثله مشائخ الطرق المؤثرون في الشعب، والمتغلغلون في جميع أوساطه،

والمتاجرون باسم الدين، المتعاونون مع الاستعمار عن رضى وطواعية.

والاستعماران متعاضان يؤيد أحدهما الآخر بكل قوته، ومظهرهما معاً تجهيل الأمة، لنلا تفيق

بالعلم، فتسعى في الانفلات، وتفقيهما لنلا تستعين بالمال على الثورة⁽¹⁾.

أ – هوية الجمعية:

عرفت الجمعية بنفسها عبر الجريدة الناطقة باسمها؛ فقالت أنهما: " جمعية إسلامية في سيرها

وأعمالها، جزائرية في مدارها وأوضاعها، علمية في مبدئها وغايتها، أسست لغرض شريف، تستدعيه

ضرورة هذا الوطن وطبيعة أهله، ويستلزمه تاريخهم الممتد في القدم إلى قرون وأجيال، وهذا الغرض هو

تعليم الدين ولغة العرب، التي هي لسانه المعبر عن حقائقه، للكبار في المساجد التي هي بيوت الله،

وللصغار في المدارس، على وفق أنظمة لا تصادم قانونا جاريا ولا تتراحم نظاما رسميا، ولا تضر مصلحة

أحد، ولا تسيء إلى سمعته، فجميع أعمالها دائرة على الدين، والدين عقيدة"⁽²⁾. فهي جمعية دينية

علمية، عملت للعروبة والإسلام ثلاثين سنة أعمالاً عظيمة جليلة، فأحيت العربية في الجزائر؛ على

صورة قل أن يوجد لها نظير في الأقطار العربية، وأحيت الإسلام الصحيح بإحياء علومه، فأنقذت

(1) آثار الإبراهيمي، الإبراهيمي، ج5، ص 279 – 280.

(2) التعريف بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جريدة البصائر، عدد 160، 07 أبريل 1939.

بذلك أمة تعد أحد عشر (11) مليوناً من الكفر والانعجام؛ بعد ما عملت فرنسا مائة (100)

سنة كاملة نحو العربية وطمس الإسلام⁽¹⁾.

تمثل رأي الشيخين في مقارعة احتلال الجهل بداية؛ لأنه أهون، وهو الأساس للاستعداد لجهاد

المحتل الفرنسي، وحددت خطة شاملة؛ هي:

1- تنظيم حملة جارفة على البدع والخرافات والضلال، بواسطة الخطب والمحاضرات

ودروس الوعظ والإرشاد في المساجد والأندية والأماكن العامة والخاصة، حتى في الأسواق والنوادي

الثقافية، والمقالات.

2- التعليم العربي للصغار في أي مكان.

3- تجنيد المثاق من المتخرجين من جامع الزيتونة ومن دروس الشيخين للتعليم.

4- تعميم التعليم العربي المجاني للشبان.

5- مطالبة الحكومة برفع يدها عن المساجد والمعاهد. وتسليم الأوقاف⁽²⁾.

ب- المشاريع التي أنجزتها الجمعية:

1- مائة وخمسون (150) مدرسة ابتدائية تضمّ خمسين ألفاً (50,000) من بنين وبنات،

يدرسون مبادئ العربية وعلوم الدين وعلوم الحياة العامة.

2- معهد ثانوي يضم ألفاً وثلاثمائة (1300) تلميذ.

(1) تعريف بجمعية العلماء: محمد البشير الإبراهيمي، القاهرة، سبتمبر 1953. خطاب نشر عبر وسائل الإعلام.

(<http://www.oulamadz.org>)

(2) آثار الإبراهيمي، الإبراهيمي، ج5، ص 277.

3- تخرج منها نحو مائتين وخمسين ألف (250,000) تلميذ⁽¹⁾.

4- مشروع (محو الأمية) لنحو سبعمائة ألف وخمسين ألفاً (750,000) أمي.

6- بعثات إلى جامع الزيتونة في تونس، تبلغ في بعض السنين ألفاً وسبعمائة (1700)

تلميذ، وإلى جامع القرويين بمدينة فاس بعثات تصل في بعض السنين إلى المائتين (200) وتزيد. وإلى مصر، والعراق وسوريا.

7- مكتب واسع الأعمال ليشرف على هذه البعثات.

8- مكتب إسلامي في باريس مزود بمعلمين.. وبلغت مراكزها التعليمية الإسلامية في فرنسا

خمسة وثلاثين (35) مركزاً.

9- القيام بالوعظ والإرشاد.

10- أنشأت سبعين (70) مسجداً في المدن والقرى.

11- أنشأت نوادي للتهذيب والتربية الإسلامية، بلغت ثمانين (80) نادياً⁽²⁾.

ثانياً: النموذج المعرفي الدعوي للعلامة ابن باديس (1307-1358 هـ / 1889-

1940)⁽³⁾.

(1) كانت الجمعية تحتاج ل سبعين (70) مدرسة ثانوية على الأقل، لمليون ونصف مليون (1,5) محروم من التعليم

بجميع أنواعه.

(2) تعريف بجمعية العلماء: محمد البشير الإبراهيمي، القاهرة. (<http://www.oulamadz.org>)

(3) هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن محمد كحول بن علي، يعود نسب آل بن باديس للأمير باديس

بن المنصور بن بلكين (حكم 996 - 1016 م) حاكم الدولة الصنهاجية "بني زيري"، وابنه هو من قطع الخطبة

عرف مصطلح " التعليم الديني " نهاية القرن التاسع عشر مع ظهور الثقافة الاستعمارية

والمذاهب العلمانية، في سعي لفصل العلوم الاجتماعية والإنسانية والطبيعية وعلوم المادة عن علوم الدين. في حين كانت علوم الشريعة واللغة وعلوم الطبيعة وغيرها مدمجة في الجامعات الإسلامية سابقا كجامعة قرطبة، الأزهر، الزيتونة والقرويين، انطلاقا من النظرية التربوية الإسلامية القائمة على وحدة الهدف من منظور الاستخلاف. وهو ما تجلى في مناهج التدريس في العصر الوسيط في العالم الإسلامي (1).

من استقراء كتابات ابن باديس نعثر على مواطن شبه وتأثر بالمدارس الإصلاحية المشرقية، غير أن الشيخ أبرز رؤاه الخاصة ومنهجه الدعوي الإصلاحية والبعد السياسي، فزيادة على تأثيره بمدرسة المنار؛ انطلق في النشاط الميداني والإعلامي وشرع في إحياء وإنشاء المدارس والكتاتيب والمساجد(2)، وجانب الطرح السياسي والعسكري حين اكتمال قوام دعوته وقطاف نتاجها التعليمي.

للفاطميين. وأبوه: هو محمد المصطفى بن باديس (1868 - 1951 م)، تبوأ منصب النائب المالي والعمالي بقسنطينة.

- الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر (1889-1940)، عبد المالك حداد،

<https://www.oulamadz.org/2012/05/03>

اشتهر من أسرة ابن باديس عدة شخصيات في ميدان الإمارة والحرب والعلم والقضاء والتضال السياسي، حازوا مناصب في التدريس والإفتاء والوظائف الدينية، وتكاد تكون وظيفة القضاء في قسنطينة قاصرة على علماء هذه الأسرة زمنا طويلا. -

ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون، ج8، ص 6-467.

(1) أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، خالد الصمدي، ص 22-23.

(2) ابن باديس وعروبة الجزائر: محمد الميلي، ص 11.

كان ابن باديس ينظر إلى الوظيفة الإصلاحية للتعليم الإسلامي (التعليم الديني)؛ أنها أساس الإصلاح للمجتمع، فإن كانت النتيجة تعليما صالحا؛ فذلك دليل صلاح المعلمين؛ فصلاح المسلمين مرهون بصلاح علمائهم⁽¹⁾، ونشاط العلماء لا بد أن ينتشر عبر المساجد، "فإذا كانت المساجد معمورة بدروس العلم؛ فإن العامة التي تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر، وتتكون منها طبقة مثقفة الفكر، صحيحة العقيدة، بصيرة بالدين، فتكتمل في نفوسها ولا تهمل، وقد عرفت العلم وذائق حلاوته.. وهكذا ينتشر العلم في الأمة، ويكثر طلابه من أبنائها، وتنفق سوقها فيه. أما إذا خلت المساجد من الدروس؛ فإن الأمة تنفض عن العلم والدين وتنقطع علاقتها

به، وتبرد حرارة شوقها إليه، فتجسوا نفسها وأبناءها، وتمشي والدين فيها غريب"⁽²⁾.

فالمساجد هي مقصد العامة وشتى الطبقات الاجتماعية والفكرية والعمرية، لأجل ذلك اكتسبت شبكة تواصل جماعية اجتماعية قوية، لها القدرة على مخاطبة شرائح المجتمع بكل أطيافه وتوجهاته وتكويناته، ومتى نشط القائمون على الدعوة في المسجد؛ كان ذلك أبصر وأنجح في نشر الدعوة بين أفراد المجتمع وتوعيته وثقيفه، وزرع الروح العلمية القابلة لمكابدة مشاق التعلم والدفع بولداتها للعلم.

لأجل ذلك تولى الشيخ ابن باديس التدريس في الجامع الأخضر بمدينة قسنطينة لسنوات، وكانت دروسه العلمية تجتذب أفواجا من الشباب، ودروس الوعظ والإرشاد كانت تجتذب الجماهير إلى حظيرة الإصلاح، وتحدث كل يوم ثغرة في صفوف الضلال⁽¹⁾.

(1) التعليم الإسلامي الحر في شمال إفريقيا.. تجربة ابن باديس في الجزائر نموذجا: مرزوق العمري،

<https://binbadis.net/archives/9065>

(2) الشيخ عبد الحميد بن باديس؛ رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، تركي رابح عمامرة، ص295.

ثم ألحق ابن باديس بالمسجد فرعا لمحو الأمية، ثم فرعا لتكوين وفود للوعظ والإرشاد؛ موزعة على العمالات الكبرى للبلاد، وشجع الطلاب على نشر كتاباتهم، واستعان ببعضهم في التدريس والوعظ والإرشاد. وقد كان التعليم المسجدي بقسنطينة قاصرا على الكبار، وللصغار الكتابات القرآنية فقط، فجعل الشيخ من جملة دروسه تعليم صغار الكتابات القرآنية، فكان ذلك أول عهد الناس بتعليم الصغار.⁽²⁾

أ- مشروع ابن باديس لإصلاح التعليم الديني:

وضع ابن باديس مخطط تفصيليا للانطلاق في مشروعه الإصلاحية التعليمي الديني، وبناءه على

شروط؛ هي:

أولاً: ربط التعليم بالتعاليم النبوية (الكتاب والسنة).

ثانياً: الاقتداء بمنهج السلف، من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء والصالحين.

ثالثاً: ربط الفروع بأصولها بالعود على المصادر وأما الكتب وأصول الأئمة.

رابعاً: إحياء اللغة العربية في لسان الجزائريين وكتاباتهم.

خامساً: تنويع المادة العلمية من: تفسير، حديث، فقه، فرائض، عقائد، مواعظ، تجويد،

أصول الفقه، منطق، نحو وصرف، بلاغة، أدب، محفوظات، مطالعات، الإنشاء، حساب، جغرافيا وتاريخ.

(1) آثار البشير الإبراهيمي: الإبراهيمي، ج1، ص 184.

(2) آثار ابن باديس، عبد الحميد محمد بن باديس، ج3، ص 268.

سادسا: تعلم الفرنسية كلغة ثانية؛ كضرورة لمجابهة الفكر التغريبي، وملاأ الفراغ بالإدارات

والمؤسسات⁽¹⁾.

لأجل ذلك أسس ابن باديس لنشاطه الدعوي والتعليمي عدة وسائل اتصال وإعلام من

جرائد ومجلات، نوادي فكرية وثقافية، جلسات توعية وتدريب، وفود وعظ وارشاد للمناطق النائية.

بعد فترة من النشاط التعليمي الديني؛ أصبح مشروع ابن باديس التعليمي الحر؛ موازيا ومنافسا

للتعليم الرسمي الفرنسي. فقامت السلطات الفرنسية بقمعه بعدة قرارات إدارية ضد اللغة العربية

وتعليمها، ومطاردة رجالها، وقد تحمل ابن باديس مسؤوليته وجابه هذا القرار، فكتب مقالا ردا

عليهم.⁽²⁾

وتجنبنا لتعطل المشروع انتهج ابن باديس منذ بدأ في مشروعه الإصلاحية التعليمي الديني

المدارة للمحتل الفرنسي وأعوانه، لكي يتيسر عليه الانطلاق والانتشار، فسكت عن أمور، وخاطبهم

بشيء من الاستسلام وقبول سيادة الطاغية المحتل ابتداء من 1913 إلى غاية 1936، فمثلت هذه؛

مرحلة الدعوة التربوية التوعوية التعليمية، التي ركز فيها على النشاط الاجتماعي التعليمي والتربوي

والدعوي، دون الخوض في شؤون السياسة، وهو ما ظهر في بعض مقالاته بجريدة المنتقد العدد الأول

1925 باعتزافه بضعف الأمة الجزائرية أمام قوة فرنسا، وأن عليها الركون لها و التفاهم معها. لكنه

كتب مقالا ظاهره الرضوخ؛ ثم تجد له آخر يتبعه خطبا ودروسا؛ تصر على الهوية الجزائرية العربية

(1) المصدر نفسه، ج1، 110-113.

(2) بعد عشرين سنة في التعليم نسأل هل عندنا رخصة؟!، ابن باديس، جريدة الصراط السوي، عدد 7، 30 أكتوبر

الإسلامية. ليصل إلى المرحلة الثانية؛ حين اشتد عود الحركة الإصلاحية ابتداء من 1936، حيث انطلق التصعيد والجهر بمطالب الحرية والدفاع عن الهوية والعروبة والإسلام⁽¹⁾ وصرح الشيخ بأن الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا⁽²⁾. فقد " كان هدفه الآتي هو تعليم اللغة العربية والقرآن للجزائريين، ومكافحة الخرافات والأمراض الاجتماعية بينهم، ولكن هدفه البعيد المدى كان وطنيا سياسيا"⁽³⁾.

لم يسمح الاحتلال للجزائريين إلا بالقرآن الكريم، لكن حرّمهم من دراسة علومه و علوم اللغة، فكانوا من أميي الكتاب؛ لا يعون من حفظه شيئا؛ إلا من ندر من طلبة العلم و المشايخ في أماكن متباعدة من أرجاء الوطن أو خارجه، وساهم بعض جهلة الطريقة في نشر هذه الثقافة المصور للشيخ بأنه حافظ للقرآن فقط، لأجل ذلك انقطع أمل الأجيال الغير متعلمة لدينها والمحرومة من تاريخها، وعسر عليها استيعاب مصدرية القرآن للنهضة، لكن ابن باديس وزمرته انطلقوا برؤية أن في دراسة القرآن الكريم وتفسيره بعث للمجتمع الإسلامي؛ الذي عرف مرحلة الركود الحضاري منذ أزمنة بعيدة، عن طريق بناء الإنسان المسلم بناء قرانياً يكسبه الفعالية الحضارية، ويخرجه من مرحلة الذهول الحضاري التي يعيشها. وهي رؤى تواتر على تبنيتها جمهرة المصلحين من مدرسة المنار إلى النورسي إلى إقبال ومالك بن نبي وغيرهم.

(1) جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1913-1940)، عبد الرشيد زروقة، ص 140-147.

(2) جريدة الشهاب: ج 1، م 12، ص 47.

(3) الحركة الوطنية، أبو القاسم سعد الله، ج 2، ص 414.

انتهج ابن باديس أسلوبا في التفسير يرى أن كل منهج لا يجعل من إبراز الهداية القرآنية هدفاً أساسياً له؛ فهو نوع من المهجر، فدرس التفسير ليس بتطبيق القواعد الآلية من نحو وصرف وبلاغة، بل من أجل فهم الشرائع والأحكام وإدراك مقاصد التشريع وأسرار التكليف وتقديم إجابات حول المشاكل اليومية و الكونية التي تواجه الإنسان.

فجعل من أهم قواعد منهجه في التفسير بيان الألفاظ، وشرح معانيها شرحاً وافياً يساعد على فهم النص القرآني المراد تفسيره⁽¹⁾. وربط الحياة المعاشية والواقع اليومي وقضايا عصره بمعاني التفسير وارشادات القرآن الكريم.

ب- الاستشراق الباديسي للتعليم الديني الأكاديمي:

تمثل تفكير ابن باديس المستقبلي في التعليم المسجدي يجعله نواة لكلية إسلامية في الجزائر على شاكلة الأزهر، والزيتونة، والقرويين. فقال: " لا بد للجزائر من كلية دينية يتخرج منها رجال فقهاء بالدين يعلمون الأمة أمر دينها". فصالح المسلمين يكون بفقههم الإسلام وعملهم به، ولا يصل إليهم هذا إلا على يد علمائهم، وهؤلاء هم محرك عموم المسلمين، فإذا أردنا إصلاح المسلمين فلنصلح علماءهم، وإصلاحهم يكون بإصلاح التعليم الذي يخرجهم للميدان، وهذا هو الهدف البعيد المدى لمخطط ابن باديس، تخريج العلماء النافعين للأمة، الباعثين بروح الأمل والعمل فيها، الساعين لتوعية وتنقيف المجتمع كافة؛ كل بقدره⁽²⁾.

(1) كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس، الصّلاحي، ج 2، ص 262.

(2) جريدة الشهاب، ج 11، م 10، ص 478.

لأجل ذلك رسم مراحل التدريس مع صحبه؛ ليصلوا إلى التعليم الأكاديمي الديني، لأن غايتهم استمرار النشاط الدعوي بتخرج علماء بشكل مستمر لألا ينقطع المشروع الإصلاحى، فكان رأس ما لهم هو الاستثمار في تكوين الكادر الأكاديمي ذو الفاعلية الدعوية والتعليمية لإحداث ثورة ثقافية عامة؛ ناتجة عن تكاثر أهل العلم وطلبته بين ظهراى المجتمع، فيتمكن المشروع الإصلاحى من بعث الرسالة الحضارية الإسلامية من جديد، لأن أثر العلماء سيشمل كل طبقات ومؤهلات المجتمع، وسيترك بصمة في فكرهم الجمعوى العام لأجل ميلاد مجتمع حضارى تفاعلى متراص.

لأجل ذلك نضم سيره فى الإصلاح بالاستعانة بالمؤسسات المتوفرة وربطها ضمن عقد تعليمى تسلسلى بحيث تتفاعل مع بعضها، وتأثر فى نتاج كل واحدة؛ متجاوزا النشاط العفوى إلى العمل الجمعوى المنظم؛ بنسق تحت أطر وأهداف وبرامج موحدة وتراتبية بحسب المستويات التعليمية والتربوية والدعوية؛ وهى:

- **التعليم المسجدى:** حين أخرج المسجد من دوره المفروض عليه فرنسيا؛ بأنه مكان صلاة فقط، إلى الخطب والدروس اليومية، وحلقات العلم، وشروح المتون العلمية، والقضاء وإصلاح ذات البين، والتكافل الاجتماعى، والتنشئة الاجتماعية، والتوعية الحضارية، وهذا إحياء لدوره الريادى قبل الاحتلال، وربط نشاط المسجد مع واقعه.

- **الكتاتيب:** تنشيط عملية تعميم التعليم، وتغيير منهج الكتاتيب من الاكتفاء بتحفيظ القرآن إلى تعليم اللغة والحساب، وعلوم تناسب الفئات العمريه بها، تحضيراً للمرحلة التالية.

- **المعاهد (الثانوية):** وهذا ما كان يفتقده الشيخ ابن باديس، لكن سبق أن خطط لهذه المرحلة بالتواصل وعقد اتفاقيات مع معاهد خارج الجزائر بتونس والمغرب ومصر وسوريا والعراق.

- **الجامعة (الأكاديمية):** كان الهدف الأسمى هو إنشاء جامعة كبرى بعاصمة الجزائر، على غرار **جامعة الزيتونة⁽¹⁾**، لأجل ذلك سعى لتجهيز الكادر البشري من الأساتذة بالتكوين من المرحلة الابتدائية إلى المعاهد، فغرضه من مواصلة الدراسة؛ هو الوصول لتكوين الكادر الديني الأكاديمي القادر على تأطير الطلبة الجامعيين.

كانت البرامج والمناهج التعليمية والدعوية المعتمدة من **مشايخ الجمعية** تتسم بالتجديد، لأن نظرتهم مقارنة **لمدرسة المنار الإصلاحية**، بالعود في علوم الدين على السلف من الأئمة والسنة النبوية، والبعث في علوم الدنيا مما يعاصرهم، وخلق معادلة توافقية بين العلوم المعاصرة وعلوم الشريعة، مع تنشيط الوعي الثقافي لدفع التعارض القائم في عقول الأجيال المغيبة؛ بأن العلم يعارض الدين، وأن الدين هو التراث الراض لمظاهر العصرية في كل شيء. وهذه المغالطة سعى في نشرها جهلة المتدينين وحقدة العلمانيين.

وهنا نجد ابن باديس لم يكتف في المقررات بتحفيظ ومدارسة القرآن والسنة وعلوم الأصول والآلة، بل نادى بتدريس كل العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات الحية والجغرافيا، بحسب المراحل

(1) إفريقيا الشمالية تسير.. القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، شارل أندري جوليان، ص136.

التعليمية⁽¹⁾، كما يعي الخريج من المعاهد الدينية عصره وفنونه ولغته، فيستوعب طرق الخطاب والإبلاغ والحجاج والتأثير، حال نشاطه التعليمي والدعوي.

ثالثا: الأ نموذج المعرفي الدعوي للعلامة البشير الإبراهيمي (1306 هـ - 1385 هـ)

هـ/1889-1965 م⁽²⁾.

تولى الشيخ الإبراهيمي رئاسة الجمعية بعد وفاة الشيخ ابن باديس (ت 1358 هـ - 1940م)، واستمر رجال الجمعية في تطوير التعليم المسجدي إلى أن وفقوا لتحقيق حلم ابن باديس، بفتح معهد ابن باديس سنة 1947م، حيث يتكفل بإعطاء شهادة تمكن من متابعة الدراسة في المراحل الأخرى داخل الجزائر أو خارجها، بالتنسيق مع جامع الزيتونة؛ حتى يتم توحيد برنامج التكوين من جهة، وإشراف هيئة علمية زيتونية على سير الامتحان النهائي لطلبة المعهد، فيتاح للطلبة الالتحاق بجامع الزيتونة⁽³⁾.

ثم قررت الجمعية تعيين العلماء الكبار في عواصم المقاطعات الثلاث: (قسنطينة، الجزائر العاصمة، تلمسان)، ولما ضاقت فرنسا ذرعًا بأعمال الشيخ الإبراهيمي؛ تم نفيه إلى الصحراء الوهرانية

(1) الحركة الوطنية، أبو القاسم سعد الله، ص36.

(2) هو محمد البشير بن محمد السعدي بن عمر بن محمد السعدي بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي، ولد محمد البشير الإبراهيمي بمنطقة أولاد ابراهم (ولاية برج بوعرييرج)، وكان واسع المعرفة، فكتب في الأصول والتشريع الإسلامي، وألف في اللغة وقضاياها الدقيقة، والأخلاق والفضائل، وله ملحمة رجزية تبلغ سِتًّا وثلاثين ألف (36000) بيت، تتضمن تاريخ الإسلام، الفرق الإسلامية، ومحاورات أدبية بين الشيطان وأوليائه، ووصفًا للاستعمار ومكائده. - آثار البشير الإبراهيمي، الإبراهيمي، ج5، ص167. 275-277.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص216-220.

في 10 أفريل 1940، وفي نفس السنة توفي الشيخ ابن باديس - رحمه الله - بداره في قسنطينة، واجتمع المجلس الإداري للجمعية ورؤساء الشُّعب يوم موته وانتخبوا الشيخ البشير الإبراهيمي رئيسًا لجمعية العلماء بالإجماع.

أخلي سبيل الشيخ الإبراهيمي سنة 1943، فانطلق الشيخ بداية ب:

- تنشيط إنشاء المدارس، فأنشأ في سنة واحدة ثلاثاً وسبعين (73) مدرسة، كلها على

طراز عربي إسلامي واحد. بلغ عددها أربعمئة (400) وزيادة.

- إنشاء معهد ثانوي بمدينة قسنطينة، والتخطيط لإنشاء معهدين بمدينة الجزائر، ومدينة

تلمسان.

- إنشاء مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار.

- تنظيم محاضرات في التهذيب وشؤون الحياة العامة، وإعادة بناء الذات؛ كسلاح

ضد المحتل.⁽¹⁾

كان أثر أعمال الجمعية في الشعب بارزا لا ينكره حتى أعداؤها من الاستعماريين،

وخصومها من السياسيين.. من بث الوعي واليقظة، وإحياء تاريخ الإسلام وأمجاد العرب، وتطهير

عقائد الإسلام وعباداته من أوضار الضلال والابتداع، وإبراز فضائل الإسلام.. وبذل المال

والنفس في سبيل الدين والوطن⁽²⁾.

(1) المصدر نفسه، ج3، ص249.

(2) المصدر نفسه، ج5، ص287-288.

فالعلمية التعليمية عند البشير الإبراهيمي تتمثل في الدعوة للقيام بثورة ثقافية شاملة، عن

طريق نشر العلم والعمل على إحياء الإسلام وتجديده تطبيقا لتعاليمه⁽¹⁾.

فعمل الإبراهيمي على توسيع حدود التعليم في الجزائر، بفتح أكبر عدد من المدارس الحرة،

كما ركز على وجوب انتقاء المدخلات التعليمية، بغية إعداد جيل يستطيع مجابهة المستعمر ويحافظ

على أصالته ومعالم هويته. فقد نظر إلى العملية التربوية الدينية كونها فعل إيجابي يهدف لبناء المتعلم

والمعلم، وحرص على أن تكون العملية التعليمية محكمة، يراعى فيها المستوى العمري للمتعلم، أثناء

عمليات النقل والتفاعل؛ حتى يحصل التكيف والاكتمال، ولا بد لها من توجيه وإرشاد وضبط؛ حتى

ينمو الطفل نموا صحيحا، وفي اتجاه صحيح، فتعليم الصغار لا يكون مفرغا ولا عشوائيا، بل ينبغي

تلقي الصغار أسس القواعد في أسهل التراكيب، ثم تمكينها من نفوسهم بالتمارين التطبيقية، والحرص

على إشراكهم معنى ما يقرأون، والاجتهاد في تربية ملكة الذوق والاستنتاج في نفوسهم.. والتشجيع

على التكلم أمام الناس بما يمليه الخاطر، من غير اعتماد على وحي معلم أو كتاب⁽²⁾. " فخيرة

شباب الأمة؛ المتعلمون المثقفون، البانون لحياقتهم وحياتهم أمتهم على العلم؛ وصفوة الشباب المتعلم

المثقف؛ هم المتشبعون بالثقافة الإسلامية العربية والمقدمون لها، لأنهم هم الحافظون لمقوماتها، والحافظون

على موارثها، وهم المثبتون لوجودها، وهم المصححون لتاريخها، وهم الواصلون لمستقبلها بماضيها"⁽³⁾

فَعَلَّ الإبراهيمي العملية التعليمية التربوية الدينية من النواحي الآتية:

(1) نحو فهم أعمق للأسس التعليمية عند البشير الإبراهيمي، ولهة حسين، ص9.

(2) آثار البشير الإبراهيمي، الإبراهيمي، ج1، ص192

(3) المصدر نفسه، ج3، ص201.

أولاً: علوم الشريعة: المتعلم أو المعلم، لا يمكنه أن يحدث الفارق في مجتمعه، ولا صلاحه، ما لم يتشرب من الإسلام ما يكفيه شر العدو؛ الجهل والاحتلال. فالإسلام وحده القادر على جمع كلمة الأمة.

ثانياً: علوم اللغة العربية: بما يعينه على حفظ تراثه، وتاريخه. "أشربوا قلوب أولاد هذه الأمة: أنه ما غرد بلبل بغير حنجرتة"⁽¹⁾، والعربية بها يتحرر الفرد الجزائري.

فالدين واللغة، بهما تتحقق الغاية الكلية من التعليم؛ وهي أصدق سجل يعبر عن التاريخ، وحضارة الأمة ومن ضيع لغته ضيع هويته، لأجل ذلك مثلت الهوية العربية الإسلامية؛ الروح الباعثة للاستقلال الثقافي والتعليمي والسياسي لدى جمعية العلماء، ولدى الاحتلال الفرنسي، فكلاهما يعي سلطان الهوية.

ثالثاً: التاريخ الإسلامي: يجب دراسته واستيعاب عبره، وعضاته، وسير أمجاده.. فالتاريخ جزء من هذا الوطن وشعبه، وهو للأول المرآة، وللثاني المعلم، والمقوم الأساسي لوجوده⁽²⁾.

رابعاً: التنشئة الاجتماعية: كانت غاية الإبراهيمي القصوى أن تظهر نتائج التعليم في النسيج الاجتماعي سلوكاً، وتفكيراً، وتوجيهاً، "فالمسلم لا يكون مسلماً حقيقياً.. حتى تستقيم اجتماعيته؛ فيحسن إدراكه للأشياء، وفهمه لمعنى الحياة وتقديره لوظيفته فيها"⁽³⁾، لأن العلاقة بين المجتمع والعملية التعليمية علاقة بناء وتكامل، فلكي يستقيم التعليم؛ ويرتجى منه الفائدة؛ لا بد أن

(1) إلى كتاب البصائر الكرام، محمد البشير الإبراهيمي، ص2.

(2) المصدر نفسه.

(3) آثار البشير الإبراهيمي، الإبراهيمي، ج1، ص192.

يكون هناك إصلاح ديني وإصلاح اجتماعي. فالتعليم يكون من المجتمع ويعود إليه. ويعيش المجتمع واقعا معيناً، تفرضه ظروف معينة.. تُسهّم بشكل مباشر في تحديد المدخلات التعليمية، والتي يراد منها إحداث الفارق من واقع إلى آخر، ولا يمكن تحصيل تلك الغاية، ما لم تكن هناك عملية تعليمية فعلية، تراعي الواقع الاجتماعي، وتضبط طبيعة المخرجات، وتوجهها بانتظام، كما لا يمكن أن يتحقق نجاح هذه العملية إن لم تحدث استجابة - على مستوى معين- في المجتمع.

نستنتج أن التعليم عند الإبراهيمي يستهدف المجتمع، والمجتمع هو الكفيل بخلق الظروف الملائمة من أجل تحسينه.

أ- المقومات الأساسية للتعليم عند الإبراهيمي:

1. **المادة العلمية:** اعتنى الإبراهيمي بالمادة العلمية التي تُعلّم وتُلقن للطالب، وركز على انتقاء ما يقدم للمتعلمين⁽¹⁾. فجودة المخرجات رهينة بجودة المدخلات، لذا يعتمد على ما صح وثبت بالدليل.
2. **مسايرة العصر:** يقدم ما ينفع في الحاضر والمستقبل، وتنشئ العقول على التفكير الصحيح⁽²⁾.
3. **الاعتماد على اللغة العربية؛** كأساس في التربية والتعليم، ولا ينافي تعلم اللغات الأخرى.
4. **حفظ القرآن الكريم؛** لأنه أساس العلوم كلها.

(1) آثار البشير الإبراهيمي، الإبراهيمي، ج3، ص260.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص128.

5. اعتماد الكتب السهلة؛ ذات المحتوى المبسط.
6. تنوع المادة العلمية؛ من المعارف العامة؛ كالتاريخ والأخلاق والتربية، والرياضيات والطبيعات.⁽¹⁾
7. ترويض الألسن؛ على القراءة والخطابة، والأقلام على الإنشاء والكتابة.
8. الصياغة الأخلاقية المتقاربة.⁽²⁾

كانت قيمة المعلم كبيرة في نظر الإبراهيمي؛ لأنه يدرك أن صلاح أي أمة تكمن في صلاح

معلميها، وفي تشريف العامة لهذه النخبة، فرسم لهم سمات هي:

- التحلي بالتقوى وإخلاص العمل.
- الإيمان العميق بشرف العلم والتعليم.
- الاستزادة المستمرة من العلم.
- الصبر على المكاره، والثبات في الشدائد والأزمات.
- الشفقة على المتعلمين، والتحبب إليهم ورعاية الأطفال، ودراسة ميولهم ونفسياتهم، واتخاذ أسلوب الترغيب في سياستهم ورعايتهم؛ بدل أسلوب التهيب، فهو الذي أفسد الجيل وغرس فيه ردائل مهلكة⁽³⁾

ب- المنهج التربوي الفعال عند الإبراهيمي يبني على:

(1) المصدر نفسه.

(2) المصدر نفسه، ج3، ص261.

(3) المصدر نفسه، ج3، ص288.

- التخطيط للتدريس، وتجنب الارتجال في تقديمه.
- استخدام العقل والفكر في الاستنتاج.
- الاعتماد على التمثيل في القواعد والأصول؛ وبناء النتائج على مقدمات وأسباب.
- الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملية للنظريات والقواعد العلمية.
- اتخاذ أسلوب التدرج في التربية والتعليم من مرحلة إلى مرحلة أكمل.
- مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وإمكاناتهم الذاتية، وتلقينهم العلوم على قدر فهمهم.
- الحرص على أن تكون التربية قبل التعليم، والتعليم من أجل تحقيق كفاءة⁽¹⁾.
- الاستزادة من تحصيل العلم: بالبحث والمطالعة، وكثرة المناظرة، والمراجعة، والعكوف على أخذه من أفواه الرجال، والرحلة إليه، وتقييد العلم ونسخ الأصول وتدوينه أحفظ، والتعرف على الجديد من العلم الواسع.
- الانقطاع عن الشواغل الفكرية والجسمية التي تحول دون التحصيل وتعيق الفهم وتذهب التركيز.
- وعصارة الفكر التعليمي التربوي الديني لدى الإبراهيمي في توجيه الشباب إلى منهج السلف الصالح في طلب العلم والتربية التي هي نتاج التعليم الصالح، حين يظهر أثره في المجتمع، يمكن حصرها في بعض النتائج وهي:
- العلم وحده لا يكفي لتربية الشعوب.

(1) المصدر نفسه ، ج2، ص272.

- التربية الناجعة تحتاج لإعداد وممارسة ميدانية.
- التربية تحتاج لقدوة حسنة في الميدان.
- التربية تستوعب آدابها الحياة الفردية كاملة ثم الاجتماعية.
- التربية خاضعة لمفاهيم شرعية مستنبط من نصوص الشريعة، ولا تعود للأمزجة والعادات.
- التربية قائمة على القسط ومفهوم الأمة الوسط⁽¹⁾.

رابعاً: رؤى الشيخ عبد الرزاق قسوم حول التعليم الديني الأكاديمي⁽²⁾.

كان عهد الجمعية بعد الاستقلال بدخول البلاد في أنظمة تعليمية وثقافية مغايرة لما سطرته هي، بدأت بالاشتراكية الشيوعية الأحادية التوجه، وتأميم كل شيء حتى النشاط الدعوي؛ فحرمت **جمعية العلماء** من استئناف نشاطها في الجزائر المستقلة بعد إيقافها سنة **1956** من قبل الاحتلال الفرنسي، لدورها التحريضي على جهاد المحتل والمطالبة باستقلال الجزائر، ثم استمر الحظر غداة الاستقلال، لكن من بني جلدتها، وتم وضع العلامة البشير الإبراهيمي رهن الإقامة الجبرية بالقرية التي نفاه إليها الاحتلال الفرنسي سابقاً. واستمر الحال مع الجمعية إلى غاية **1991**، بعد التحول للنظام

(1) أزمة التعليم الديني، خالد الصمدي، ص 40-41.

(2) هو: عبد الرزاق بن عبد الله بن عمر بن عبد الله قسوم الجزائري. ولد عام **1933**م بالمغير، ولاية الوادي، التحق الشيخ عبد الرزاق قسوم بصفوف معهد عبد الحميد ابن باديس في قسنطينة سنة **1949**م، درس بجامعة السوربون لينال شهادة دكتوراه في الفلسفة. - رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم يدلي بشهادته. صحيفة

الشروق. الخميس 4_ أبريل 2013_ 18:4113562013AD, 4-4-2013AH

الرأسمالي والتعددية والسماح بتكوين الأحزاب والجمعيات. ليرأسها الشيخ أحمد حماني، ثم يخلفه الشيخ عبد الرحمن شيبان عام 1999، ثم يخلف عام 2011 الشيخ البروفيسور عبد الرزاق قسوم.

فكانت المناهج التعليمية إما شرقية اشتراكية أو غربية ليبرالية، وشاع تداول المناهج والقيم الغربية على أنها كونية عالمية، لا يستغن عنها. وهو ما جعل الجمعية ترتطم بأمواج كل تغيير يهاجم قيمها، لأن لها رؤاها التعليمية التربوية.

يرى الشيخ قسوم أن القيم الصحيحة، النابتة والثابتة، في بيئة ما، لا يمكن أن تنقل من بيئتها الأصلية إلى بيئة أخرى مغايرة، وإن حصل لها أن تنبت، فإنها لن تثبت، لاختلاف التربة، والبيئة، والمحيط البشري. فأزمة الفكر العربي الإسلامي، هي أزمة مرجعية وغائية، ذلك أن مدارس الفكر العربي الإسلامي تعاني عقدة الانتماء والتقليد. فالفكر حق إنساني يشترك فيه الجميع.

وهذا الخلل المنهجي والفكري في مرجعية الفكر، أدى إلى ظهور نقائص بالتأطير الأكاديمي

الديني؛ منها:

1. الجهل بالواقع الفكري الإسلامي.
2. سوء التوجيه الجامعي للباحثين.
3. قلة انفتاح الجامعات الإسلامية والعربية على بعضها.
4. انعدام التعاون العلمي، كالإشراف المشترك، والمشاركة في المناقشات.
5. غياب دليل أكاديمي للرسائل والبحوث، والإعلام.
- غياب شخصيات بارزة، كشيخ الإسلام مصطفى صبري وبديع الزمان

سعيد النورسي عن الجامعات والمراكز البحثية في العالمين العربي والإسلامي.

نبه الشيخ قسوم لمنهج أوصى به الشيخ إبراهيمي سالفا، و هو تدريس النماذج الفكرية

القدوة، لصناعة الأمل للشباب و ربطه بماضيه ليعي أنه ابن أصل ثابت، وورث حضارة، وله مكنة

النهوض و العود للركب الحضاري، و ضرب مثلا بإحدى القامات الفكرية؛ الأستاذ بديع الزمان

سعيد النورسي، فهو من الشخصيات العلمية المتميزة، لديه عمق فكري؛ مفقود في عالمنا الثقافي،

والتحليل المنهجي المنشود في دين أمتنا، والوعي الحضاري المعهود، لدى علمائنا، و قد أهمل في الدول

العربية، لذا على جامعاتنا العربية والإسلامية توجيه طلابها وباحثيها إلى إعادة قراءة فكر بديع الزمان

سعيد النورسي، وإخضاع أحكامه للدراسة والاستنباط، لتجلية معالم التغيير في أمتنا، كما شحّص

مقوماتها. فأمتنا الإسلامية في أشد الحاجة اليوم إلى جهود مثل هذا العالم العالمي، الذي تضاف

جهوده لجهود علماء أعلام، من أمثال عبد الحميد بن باديس، ومحمد البشير إبراهيمي، وسيد

قطب، ومحمد إقبال، وعلي شريعتي، وغيرهم ممن وعوا أسباب التخلف، واقترحوا طريق الحلول،

ومنهجية التغيير، في وقت نتوق فيه إلى استعادة مكانتنا بين الأمم.

وفي ظل ضعف التواصل بين المشرق والمغرب الإسلاميين في البحث العلمي، نحتاج لمجموعة

آليات ملء الهوة بين الشرق والغرب الإسلاميين في مجال البحث العلمي، وتفعيل التواصل بينهما،

بافتتاح الجامعات على بعضها، وتبادل الأساتذة والطلبة، وتنظيم المناقشات المشتركة، واللجوء إلى

الإشراف المزدوج، وإقامة مجلات علمية محكمة، تكون مناير لكل الأقاليم المشرقية والمغربية.

فمثل هذه الآليات من شأنها أن تفك العزلة المعرفية بين أطراف الأمة الإسلامية، والاطلاع

على الكفاءات والخبرات في الضفتين، ذلك أن غياب هذه الآليات هو الذي أدى إلى إغفال الكنوز

المعرفية الموجودة في كل جهة.

فلكل منهج إصلاحي إيجابياته وسلبياته، مع وحدة الهدف؛ وهو العودة بالأمة إلى ذاتها

الحضارية، وتحريرها من كل أنواع التبعية المادية والمعنوية، والدفع بها إلى مستوى مصاف الأمم الراقية. والاختلاف كامن في طرائق الوصول، لأن استنباط أساليب الإصلاح تحكمه جملة من العوامل، هي عامل الإنسان، والمكان، والزمان، ويتطلب كل عامل منها، ملاءمة خاصة، واجتهادا معيناً. لذلك يصح القول بأن في المقاربة والمقارنة بين مدارس الإصلاح؛ لا يمكن إغفال أو إهمال الكل، بل الأولى هو تطبيق المنهج الانتقائي الفعال، بين الأساليب المطبقة، وهو ما يظل غاية كل مواطن عربي أو إسلامي شريف، يؤرقه واقع الأمة.

وطالما لم تنتقف السياسة، وما لم تحط دوائرها بكوكبة من المثقفين الصادقين، الملتزمين بقضايا

الأمة والوطن، وما لم يتم طرد الوصوليين والانتفاعيين والمنافقين الذين يشكلون بطانة الحاكم، فإن الأمل في إيجاد المكانة اللائقة للكلمة المكتوبة سيظل باهتا إن لم نقل معدوما.⁽¹⁾

كان من جهود الشيخ قسوم في تفعيل النشاط الديني الأكاديمي، خاصة النسوي؛ اقتراح

منصب " المرشدة الدينية"، وهو مدير المعهد الوطني العالي لأصول الدين (كلية العلوم الإسلامية بالجزائر العاصمة؛ حالياً)، فأبلغ وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أن حوالي ثلثي (3/2) المسجلين في

المعهد الوطني العالي لأصول الدين هن إناث، وسيجدن بعد التخرج عراقيل بعد التخرج في التوظيف،

لقلة فروع التخصص و الإقصاء بسبب الحجاب أو الظروف الغير ملاءمة لعمل المرأة⁽²⁾. فكانت

(1) حوار مع الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، مجلة النور للدراسات الحضارية والفكرية. العدد1، 2010، ص164-

173. <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/alnur/article/view/5000090652>

(2) المرشدة الدينية، محمد الهادي الحسني، بوابة الشروق، <https://www.echoroukonline.com>

الجزائر أول بلد إسلامي بادر إلى ترسيم وظيفة المرشدة الدينية سنة 1995، ويوجد الآن حوالي 200 مرشدة دينية فقط عبر 15 ألف مسجد⁽¹⁾.

وهنا فتح الشيخ بابا لتفاعل النشاط الأكاديمي الديني مع النشاط الديني الدعوي في إطار رسمي ومقنن، وهو ما أكسب المساجد ثروة بشرية مؤهلة ساهمت في تحريك النشاط التعليمي والتربوي والدعوي بالمساجد عبر تأسيسروضات للأطفال وأقسام التحضير للمستوى الابتدائي؛ ما خلق إقبالا كبيرا من أولياء الأمور لتعليم أولادهم في المساجد قبل الالتحاق بالمدارس، وتنظيم دورات حفظ القرآن للمتمدرسين في العطل، ودروس محو الأمية. وبذلك استطاع الشيخ قسوم أن يعيد إحياء مشروع الشيخ ابن باديس عبر المساجد، وبجهود نسوية، ملأت الفراغ الذي عشت بالمساجد، بعد أن كانت دور صلوات فقط.

خامسا: تقييم للنماذج المعرفية الدعوية للجمعية و لواقع التعليم الديني الأكاديمي.

بعد ظاهرة دراسات "حوار الحضارات"؛ قفز مصطلح "التعليم الديني" للواجهة باعتباره أكثر طرائق التعليم ارتباطا بالقيم والهوية والمرجعيات، في محاولة لبحث الدور التربوي التنموي للتعليم الديني.

فالمرجو من تطوير التعليم الديني الأكاديمي هو تعزيز قيم المواطنة والهوية الوطنية الإسلامية، وتأطير مناهج دينية تؤكد دور الدين الإسلامي في مواجهة القضايا الفكرية والاجتماعية، وإحداث الفاعلية الحضارية.

(1) المرشدات الدينيات حبيسات مجالات ضيقة وعاجزات عن مواجهة الانحلال الاجتماعي، كريمة خلاص، بوابة

ومن أجل العمل على ارتقاء أوضاع التعليم الديني الأكاديمي المواد الشرعية يجب أولا العمل على تمحيص وفحص الهيئات التدريسية واستبعاد غير الكفاء، وبعد عملية الفحص يتم الاتجاه إلى برامج تدريبية تدريجية لرفع كفاءة الأستاذ تربويا وعلميا مع توفير كافة الوسائل التعليمية المساندة له في العملية التدريسية احترام التخصصات العلمية.

لأجل ذلك؛ سعت جمعية العلماء سابق إلى نقل علوم الشريعة من مجال الاستنباط؛ إلى مجال المعرفة الحضارية في مناهجها التعليمية، بتحويل العلوم من مادة علمية إلى مادة تعليمية؛ لبناء المفاهيم، مع معاصرة المتعلم والمعلم لمحيطه التعليمي المدرسي.

ولفهم الجهود العملاقة للجمعية؛ يجب العود تاريخيا للوضع التعليمي أثناء الاحتلال الفرنسي، فقد شنت فرنسا حربا لا هوادة فيها على الثقافة العربية الإسلامية في طول البلاد وعرضها، فبدأت بالعمل على هدم صروح الثقافة الإسلامية المزدهرة في الجزائر منذ القرنين (10-11 هـ / 14-15م)، والمتمثلة في مدينتي تلمسان وقسنطينة، كالصروح المعمارية والتراثية والفنية والمؤلفات، في سعي لطمس التاريخ الثقافي المعماري والعلمي الإسلامي للدولة المتعاقبة لغاية الخلافة العثمانية. وفي الوقت نفسه أغلقت أبواب نحو ألف (1000) مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية، وشرذ معظم الأساتذة بمختلف التخصصات، فكانت أجواء التعليم والمعلمين مظلمة مكفهرة، والإحلال الفرنسي سادر في غيه، موغل في البطش بأهل التعليم، بين قتل واغتيال ونفي وإقامة جبرية وسجن، وممعن في التجهيل، وقمع اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وسرقة الكتب والمخطوطات، والتنكيل بأهل العلم ومطاردتهم، وتبجيل أهل الجهالة والإعلاء من مقامهم، وتصديرهم للمجالس كمثلين للإسلام والعلم.

في هذه الأجواء ظهر الشيخ ابن باديس ونشط في مشروعه التعليمي الدعوي الديني؛

مستشرفا مشروعا أكاديميا؛ أنجز بدايته؛ شريكه الشيخ الإبراهيمي، بتأسيس معهد عبد الحميد بن

باديس⁽¹⁾، و" يعد معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة معلما للثقافة العربية في شمال إفريقيا، أسهم أساتذته وخريجوه في خدمة الثقافة العربية، وفي النضال الوطني، حيث انخرط الكثير منهم في ثورة التحرير الجزائرية، وقدموا لها بصفتهم جنودا وإطارات خدمات جلييلة، منهم من تولى مناصب قيادية سامية، كالعقيد محمد لعموري ومحمد شعباني، ومنهم من تولى مسؤوليات سياسية وعسكرية عليا.. لكن تعرض معهد ابن باديس بعد الاستقلال للإهمال والتهميش.. وفي السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بهذا المعلم⁽²⁾.

كانت رؤى الجمعية نحو تطوير العملية التعليمية للتعليم الديني الأكاديمي ناتجة عن الحاجة القصوى للمجتمع لذلك، بتداخل العامل الديني والخطاب الدعوي مع كافة متطلبات واحتياجات المجتمع، لأن تطوير التعليم الديني لا يتعلق بتقدم الدول ونموها وتطورها فقط؛ بل تتعدى أهميته لضمان بقاء الدولة من عدمه، وثبات عقيدتها أمام المحن، والحفاظ على التقاليد الموروثة واللغة العربية والهوية الإسلامية، ومنع محاولات التزييف بكبح الدخيل من الأفكار والعقائد والفتاوي، فالمجتمع التاريخي يولد تلبية لنداء الفكرة، وعلى الأخص الفكرة الدينية؛ التي رافقت دوما تركيب الحضارة على مر التاريخ، فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حين يمتد نظره إلى أفق وعوالم أعلى، بعيدا عن حقبته، إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة؛ يكتشف معها أسماي الأشياء التي تهيمن عليها عبقريته وتتفاعل معها⁽³⁾.

(1) عبد الحميد بن باديس؛ رائد الإصلاح والنهضة في الجزائر الحديث، فهمي توفيق محمد مقبل، ص2.

(2) اسهام شيوخ معهد عبد الحميد بن باديس وطلبته في الثورة التحريرية، مقالتي عبد الله، ص أ.

(3) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص84-85.

لذلك يكتسب التعليم الديني الأكاديمي أهمية قصوى في المنظومة التربوية من حيث القيم والهوية، وقد كان التعليم الديني الأكاديمي على مر العصور معبأ للطاقت الفكرية والعلمية والسياسية في العالم الإسلامي ضد المحتل، فشكل عقدة لجميع الدول المحتلة لأراضي المسلمين. والأزمة التي أصابته؛ لا تنفصل عن الأزمة العامة التي ألت بجميع الدول الإسلامية، فهو لا يحتاج لاقتلاع وإقصاء؛ بل لإحياء وتجديد ومواكبة مناهج وطرائق، لا تحريف محتوى وحذف أصول وإلغاء علوم، فالخلل قائمة في العملية التعليمية؛ لا في المادة العلمية.

و في زمن العولمة الكاسحة للهويات المبددة للعقائد و اللغات؛ تزيد أهمية التعليم الديني الأكاديمي؛ كجدار صد؛ للحفاظ على الخصوصية الثقافية الحضارية⁽¹⁾. فالفكرة الدينية هي العصب الرئيس لمثلث مركب الحضارة، وتعني فعالية المجتمع بما تحمله إياه من رسالة، تعاضم اندماج "الفرد / الشخص" في جماعته "القوم/الأمة"، وانصياعه لها، وانخراطه في بناء الحضارة.

لكن؛ يعاني كادر التعليم الديني الأكاديمي من التدني التعليمي، النتائج عن تراكم تأطير غير

المختصين، وعدم تطوير الملكات العلمية، وانعدام تجديد الدماء في الكثير من الأقسام، وعدم وجود برامج تدريبية للمؤطرين على المستوى التربوي أو التعليمي، وعدم وجود الإمكانيات المادية اللازمة التي تشجعهم على أداء الواجب التعليمي. فنجد الأستاذ الواحد يجمع بين أكثر من فرع في التدريس، وبعضها لا يفقه فيه شيئا، مع ضعف المرتبات؛ مما يدفعهم للبحث عن بدائل مساعدة لتحسين أوضاع الدخل، على حساب اهتمامهم بتطوير قدراتهم وإبحارهم في مجال العلوم الشرعية، فيترك الطلبة فريسة

(1) أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، خالد الصمدي، ص 17.

سهلة أمام الأفكار الشاذة والمتطرفة، مع تكوين ضعيف فيصبح الطالب الجامعي الفاشل نموذج لأحد أهم العناصر المشكلة للوعي الديني في البلاد.

مع إهمال متعمد من قبل الحكومات و الأنظمة المتعاقبة بخلفياتها العلمانية الاستتصالية الإقصائية لكي ما يلمح فيه رمزية دينية، وهذا هو نفس الجو الكئيب الذي مر على جمعية العلماء المسلمين أيام الاحتلال الفرنسي، فقاومته الجمعية بدهاء ومدارة، و فعل أبنائها بعد الاستقلال نفس المقاومة الفكرية أيام الأنظمة الشيوعية الاشتراكية، فاستمر نشاطها بين فترة وفترة، و الأمل مستمرة في مزيد عون وانبعث أقوى خاصة بعد فتح كليات جامعية للشريعة بكل من جامعات وهران وتلمسان وباتنة وأدرار ومعهد الشريعة بجامعة الوادي، وفي انتظار افتتاح كليات أخرى بجامعات تبسة والبويرة وبلعباس والمسيلة.

من المشاكل التي يعاني منها التعليم الديني الأكاديمي:

- الاغتراب المنهجي؛ لافتقار القدرة على الارتباط بالواقع، سواء دراسة النوازل أو الأطاريح العقديّة المعاصرة، أو سير أعلام الإسلام المعاصرين من المصلحين والمفكرين.
- اغتراب الفن المعماري؛ فالتخطيط الهندسي بعيد عن ثقافة البلاد الإسلامية وهويتها المعمارية. مع اهتراء البنية التحتية لبعض المعاهد والكليات.
- التشتت المنهجي؛ العائد عن الكم الهائل من المقررات السنوية، وضعف التنسيق في التأطير.

والقصور في تفعيل المقررات اجتماعيا، "فالمسألة لا تتمثل في تلقين أو إعادة تلقين المسلم عقيدته، ولكنها تتمثل في إعادة تلقينه استخدامها، وفعاليتها في الحياة"⁽¹⁾، لأن التغيير الاجتماعي المنشود؛ هو تغيير على مستوى التفكير والسلوك الفردي. فكل عمل على تغيير الواقع المريض لا طائل منه، ما لم يوجه إلى إصلاح الفرد في أخلاقه وتفكيره وسلوكه؛ فصلاح المجتمع مشروط بصلاح أفراده، وتغيير الواقع الفاسد مشروط بصناعة الإنسان كمحور أساسي، في معادلة الحضارة الإنسانية وحركة التاريخ⁽²⁾. وعملية البناء تمثل عملية ملء، تسبقها عملية إخلاء كما ينشده المجتمع الإسلامي⁽³⁾، " وتبدأ عملية التغيير الفعلية بتخليص الإنسان من عقد النقص، والانبهار بمظاهر ما عند الغربيين، وكذلك بتخلصه من بقايا التواكل والخرافة، وإعادة اللحمة بينه، وبين قناعاته، وعقيدته وسلوكه وعمله"⁽⁴⁾. والتغيير الذي يطال نفسية الفرد؛ هو الذي يمهد لكل تغيير اجتماعي⁽⁵⁾، لتظهر العلاقة بين الفرد والجماعة كعلاقة كونية تاريخية. إذ أن المجتمع يخلق الانعكاس الفردي، والانعكاس الفردي يقود تطوره⁽⁶⁾. فكل مشروع تغييرى لابد له فعالية نفسية اجتماعية توصل الفرد أو

(1) آفاق جزائرية، مالك بن نبي، ص 216.

(2) ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص 27.

(3) إشكالية الحضارة في فكر مالك بن نبي، عبد الرزاق قسوم، ص 7.

(4) شروط النهضة، مالك بن نبي، ص 32.

(5) ميلاد مجتمع، بن نبي، ص 60

(6) المرجع نفسه، ص 61.

الشخص بالمشروع الحضاري للمجتمع أو (القوم) وتؤهله للتغيير.. لتملك شروط "سلطة الفعل" في راهنه وصنع تاريخه⁽¹⁾.

خاتمة:

تمثل منهج جمعية العلماء في النهوض بالتعليم الديني وتفعيله اجتماعيا بتشجيع الأساتذة وطلبة العلم على الاطلاع والتبحر، ونقل التعليم من التلقين والحفظ إلى الأسلوب التفاعلي الدعوي والتشاركي الاجتماعي، وتطوير أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عن طريق تدريب الطلاب تطبيقيا في الخرجات الميدانية، ودفعهم لنشر الفضائل بكافة أنواعها بطرق مهذبة لطيفة. مع توعية الطلبة بطرق التعامل مع الاختلاف المذهبي والديني.

وتجلت مظاهر إصلاح التعليم الديني في:

- تفعيل العقيدة: كباعث على إحياء البعد الأخروية للجزء، مما يكسب رقابة ذاتية؛ والأمل. لتتكون عمليا وميدانيا في سلوك الفرد والمجتمع، فتخرج العقيدة من كمنها القلبي المعرفي والتعبدية إلى فاعليتها الاجتماعية.
- تفعيل الأفكار: يقاس عالم الثراء الفكري بالطرح المتجدد والمبتكر، لكن المؤثر على الأداء الاجتماعي.
- تفعيل الثقافة الحضارية: بتفعيل الأفكار لتوعية أفراد المجتمع، ومنه إنزال الأفكار الحضارية على سلوك الشبكات الاجتماعية وأدائها التواصلي، فنثقافة الفرد ثم المجتمع هي جوهر السلوك البنائي الحضاري.

(1) بين الرشاد والتهيه، مالك بن نبي، ص 60.

- تفعيل الخبرات: العملية والعلمية، فالتراث الفكري والعادات والتقاليد الحسنة تختصر الزمن، وتفيد في فهم سبل الأداء الاجتماعي الأنجع، والاستفادة من دروس التاريخ وعبره. تجلى ثمرة جهود رجال الجمعية في الصحوة الدينية التربوية، وبروز علماء ومفكرين من رحمها؛ و تأثر الكثير بنشاطها و تعاليمها، و إنقاذ اللغة العربية من الزوال، و انقاذ الجزائر من الاندماج الكامل مع الثقافة الفرنسية، وتقهقر مشروعها، لتخرج صاغرة من الجزائر، ويستمر رجالها دون كلل في إحياء نشاطها.

قائمة المراجع والمصادر:

1. ابن باديس وعروبة الجزائر، محمد المليي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط2، 1980.
2. آثَارُ ابْنِ بَادِيسٍ، عبد الحميد محمد بن باديس، (ت: عمار طالبي)، دار الشركة الجزائرية، الجزائر، ط1، 1388 هـ - 1968.
3. آثَارُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ البَشِيرِ الإِبْرَاهِيمِي، محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي، جمع وتقديم، أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط، الأولى، 1997.
4. أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي، خالد الصمدي، دار الفكر، دمشق، ط1، 2007.
5. اسهام شيخو معهد عبد الحميد بن باديس وطلبته في الثورة التحريرية، مقالاتي عبد الله، دار الهدى، باتنة، 2014.

6. إشكالية الحضارة في فكر مالك بن نبي، عبد الرزاق قسوم، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر العاصمة، العدد 3، جوان 1994.
7. آفاق جزائرية، مالك بن نبي، (تر: الطيب شريف)، دار الفكر، بيروت، ط1، 1977.
8. إفريقيا الشمالية تسير.. القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية، شارل أندري جوليان، (تر: المنجي سليم، الطيب المهدي، الصادق المقدم، فتحي زهير)، الدار التونسية للنشر، تونس، ط 1، 1976.
9. الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والإصلاحية في الجزائر (1889-1940)، عبد المالك حداد، <https://www.oulamadz.org/2012/05/03>
10. بين الرشاد والتهيه، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1978.
11. تعريف بجمعية العلماء، رئيس جمعية العلماء الجزائريين محمد البشير الإبراهيمي، القاهرة، سبتمبر 1953، (<http://org.oulamadz.org>)
12. التعليم الإسلامي الحر في شمال إفريقيا، تجربة ابن باديس في الجزائر نموذجاً، مرزوق العمري، <https://binbadis.net/archives/9065>
13. جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1913-1940)، عبد الرشيد زروقة، دار الشهاب، بيروت، ط1، 1999.
14. الحركة الوطنية، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط4، 1992.

15. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، (ت: خليل شحادة)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1988 م.
16. رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم يدلي بشهادته، صحيفة الشروق، الخميس 4_ أبريل 2013_ AH 4-4-2013AD, 411356,18.
17. شروط النهضة، (تر: عمر كامل مسقاوي)، دار الفكر، دمشق، ط4، 1987.
18. الشيخ عبد الحميد بن باديس؛ رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر، تركي رابح عمامرة، الجزائر، موفم للنشر، 2007.
19. عبد الحميد بن باديس؛ رائد الإصلاح والنهضة في الجزائر الحديث، فهمي توفيق محمد مقبل، مجلة الدرعية، العدد 20، مارس 2002.
20. كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس، علي محمد محمد الصّلاي، دار ابن كثير، بيروت، ط1، 2016م.
21. المرشدة الدينية حبيسات مجالات ضيقة وعاجزات عن مواجهة الانحلال الاجتماعي، كريمة خالص، بوابة الشروق، <https://www.echoroukonline.com>.
22. المرشدة الدينية، محمد الهادي الحسني، بوابة الشروق، <https://www.echoroukonline.com>.

23. مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، (تر: عبد الصبور شاهين)، دار الفكر، دمشق، ط5، 2000.
24. ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، (تر: عبد الصبور شاهين)، دار الفكر، دمشق، ط3، 1986.
25. نحو فهم أعمق للأسس التعليمية عند البشير الإبراهيمي، ولهة حسين، مجلة الممارسات اللغوية، العدد 15، 2012.